

A música religiosa do monsenhor Aristeu Lopes no panorama da Restauração musical católica: uma abordagem a partir das fontes recolhidas ao Arquivo da Cúria Metropolitana de Pouso Alegre

Fernando Lacerda Simões Duarte¹

Categoria: Comunicação
DOI: 10.5281/zenodo.17770954

Recebido em: 12/10/2025
Aprovado em: 01/12/2025

Resumo: Dentre os diversos documentos recolhidos ao Arquivo da Cúria Metropolitana de Pouso Alegre, há quatro conjuntos de musicográficos, sendo um deles vinculado ao monsenhor Aristeu Lopes (1905-1996), clérigo que serviu à Arquidiocese. Neste trabalho, buscou-se compreender as características do conjunto documental, mas também aspectos estilísticos da obra musical de Lopes. Recorrendo à pesquisa documental *in loco* e à análise baseada em referenciais da Musicologia e da História, os dados apontam para um fundo pessoal, aparentemente sem ações colecionistas. O fato de ter pertencido a um clérigo da arquidiocese parece determinante no processo de recolhimento do fundo. Quanto às características estilísticas das obras, nota-se a assimilação dos princípios da Restauração musical católica na atividade composicional do clérigo, tanto no uso de temas musicais oriundos do canto gregoriano, quanto na opção por vozes iguais, mas também na escrita do acompanhamento para harmônio de caráter vocal.

Palavras-chave: Música religiosa – Igreja Católica. Motu proprio sobre a música sacra. Música em Minas Gerais. Repertório coral. Acervos musicais mineiros.

The religious music by Monsignor Aristeu Lopes in the panorama of the Catholic musical Restoration: an approach based on sources collected in the Archives of the Metropolitan Curia of Pouso Alegre

Abstract: Among the various documents collected in the Archives of the Metropolitan Curia of Pouso Alegre, there are four sets of musicographic documents, one of which is related to Monsignor Aristeu Lopes (1905-1996), a cleric who served at the Archdiocese. This work sought to understand the characteristics of the documentary collection, as well as the stylistic aspects of Lopes's musical work. Using on-site documentary research and analysis based on musicological and historical references, the data point to a personal collection, apparently without any collecting activities. The fact that it belonged to a cleric of the archdiocese seems decisive in the collection process. Regarding the stylistic characteristics of the works, the assimilation of the principles of Catholic Musical Restoration in the cleric's compositional activity is noted, both in the use of musical themes derived from Gregorian chant and in the choice of equal voices, as well as in the writing of the vocal accompaniment for harmonium.

Keywords: Religious Music – Catholic Church. Motu Proprio on Sacred Music. Music in Minas Gerais. Choral Repertoire. Minas Gerais Musical Collections.

¹ Doutor em Música; Pesquisador independente, lacerda.lacerda@yahoo.com.br.

Introdução

No século XX, a música ritual da Igreja Católica passou por duas grandes mudanças de paradigmas, a primeira delas, em 1903, com a promulgação do *motu proprio Tra le Sollecitudini*, por Pio X, e a segunda, a partir da década de 1960, com o Concílio Vaticano II. Na primeira situação, a Cúria Romana buscou estabelecer um modelo musical eurocentrista mais próximo do cantochão e da polifonia da Escola Romana do século XVI, afastando-o, tanto quanto possível, da sonoridade da ópera e da música sinfônica do século XIX. Neste movimento, que ficou conhecido como Restauração musical católica, alguns compositores tiveram grande destaque internacional, tais como Lorenzo Perosi e Franz Witt. No Brasil, Furio Franceschini, os frades franciscanos Basílio Röwer e Pedro Sinzig, e os religiosos verbitas João Batista Lehmann e José Maria Wisniewski foram exemplos de compositores de maior destaque.

Um simples olhar dirigido aos compositores restauristas mais representativos já representa considerável afastamento dos compositores canônicos – no sentido proposto por Carl Dahlhaus (2003) – constantes dos manuais de história da música no século XX. Neste trabalho, busca-se, entretanto, abordar um compositor que escapa a um eventual cânone até mesmo dentro do movimento da Restauração musical católica, cujas obras não tiveram grande circulação, tal como ocorreu com aqueles anteriormente citados. Trata-se do monsenhor Aristeu Lopes, clérigo mineiro, nascido em Cambuí, em 1905, e ordenado sacerdote em 1928. Sua obra não foi localizada em fontes impressas, mas tão somente em manuscritos.

O processo de recolhimento do acervo à fase permanente – com as devidas ressalvas que se há de fazer quanto à natureza dos documentos musicográficos, cujo valor primário não se perde enquanto a notação for compreendida (DUARTE, 2018b) – ao Arquivo da Cúria Metropolitana de Pouso Alegre parece se justificar pelo fato de seu produtor e possuidor ser um clérigo do que pela memória das práticas musicais em âmbito local, uma vez que três dos quatro conjuntos documentais recolhidos pertenceram a clérigos outrora atuantes na arquidiocese (DUARTE, 2025).

Este trabalho tem como objetivo compreender a produção musical do monsenhor Aristeu Lopes à luz dos paradigmas musicais de seu tempo, mas também analisar o conteúdo do conjunto de documentos musicográficos associados ao clérigo. Para tanto,

questiona-se: quais as características do conjunto documental de monsenhor Aristeu Lopes recolhido ao Arquivo da Cúria Metropolitana de Pouso Alegre? Há indícios razoáveis que permitam supor que a totalidade dos documentos musicográficos tenha relação com sua atividade musical ou há indícios de uma atividade colecionista? Em relação às composições musicais do monsenhor Aristeu Lopes, em que medida estas revelam adequação aos paradigmas musicais vigentes? Há indícios de negociações em relação a tais paradigmas? Para responder a tais questões, empreendeu-se pesquisa documental in loco com o registro fotográfico integral dos documentos musicográficos que integram o acervo da entidade custodiadora em questão. A análise dos dados é baseada na produção deste autor no que diz respeito às transformações da música católica no século XX (DUARTE, 2014; 2016b; 2020). O olhar para o arquivo enquanto lugar de memória, no sentido proposto por Pierre Nora (1993) e o consequente olhar lançado por Raphaële Mouren (2007) aos itens de coleções bibliográficas enquanto bens culturais – por se integrarem às práticas de leitura de uma determinada coletividade – também serviram de pano de fundo para a análise aqui proposta.

O trabalho foi estruturado de maneira a analisar aspectos do conjunto documental, para então se passar às fontes individualizadas e às composições do monsenhor Aristeu no segundo item.

1 Os documentos musicográficos do monsenhor Aristeu

O primeiro ponto que merece destaque neste item é o fato de, diferentemente de grande parte dos conjuntos de documentos musicográficos referentes às práticas musicais católicas – e mesmo em um âmbito ainda mais geral das práticas musicais no Brasil (DUARTE, 2016a) –, o acervo aqui analisado encontra-se não apenas recolhido à fase permanente, como também foi tratado e acondicionado de maneira bastante adequada.

No arquivo da Cúria, encontram-se também um conjunto de partituras de canções em língua inglesa impresso diretamente da internet – sem qualquer indicação de quem o teria feito –, entre a segunda e a terceira década do século XXI, um caderno de música que pertenceu ao cônego Luiz Gonzaga Ribeiro e outro caderno, copiado pelo monsenhor José Eugênio Fonseca quando este ainda era seminarista. Embora o autor já tenha produzido um trabalho em que apresentou um olhar amplo sobre os documentos musicográficos da

Cúria (DUARTE, 2025), restou a necessidade de aprofundar a abordagem do conjunto documental referente ao monsenhor Aristeu, o de maior volume de itens.

O conjunto de documentos abrange cadernos de música, brochuras e partituras avulsas, com uma fração muito pequena de impressos se comparada à quantidade de manuscritos. As fotografias dos itens classificados como “Monsenhor Aristeu Lopes” dentro da pasta “Partituras” – realizadas quase sempre em duplicidade, a fim de evitar problemas de foco e repetidas, em caso de manuscritos a lápis, com focos específicos que evitem o excesso de reflexo – somam mais de mil e quatrocentas imagens.

Fig. 1. Em primeiro plano, os itens do monsenhor Aristeu Lopes, com invólucro e o barbante que une; em segundo plano, os outros três conjuntos e a caixa em que são acondicionados na estante.

Em um caderno de música intitulado “Músicas da S. Santa: 2ª voz”, tem-se a parte de primeira voz da *1ª Missa*, sem indicação de autoria, mas com as cerimônias a que se destinava: “V. Feira Santa” e “Dom[ingo de] Ramos” (MÚSICAS DA S. SANTA, [195-], p. 1). A cópia que se segue tem no protocolo – parte superior do documento, que antecede o protocolo – a indicação “Missa Nos Autem (MAL)”. Entre parênteses está, portanto, a abreviatura daquele que parece ser o compositor da obra, o Monsenhor Aristeu Lopes. A comparação entre as melodias da *1ª Missa* e da *Missa Nos Autem* revela uma relação entre primeira e segunda voz, que caminham, no início do *Kyrie*, de maneira homorrítmica, por sextas. Um aspecto que chama a atenção é a anotação de segunda mão – pela caligrafia, aparentemente do próprio monsenhor, em momento posterior ao da composição – do texto em vernáculo do *Kyrie*, “Senhor, tende piedade de nós”. Esta unidade cerimonial é certamente a de tradução mais simples, dado o uso de trechos mais melismáticos do que

silábicos na escrita original da obra e, embora algumas questões referentes à prosódia possam ser apresentadas, no geral, o *contrafactum* em vernáculo funcionou com poucas alterações de figuras rítmicas. Nas demais unidades cerimoniais – *Gloria*, *Credo*, *Sanctus - Benedictus* e *Agnus Dei* –, não houve uma tentativa de tradução.

Seguem-se duas missas, ambas incompletas e sem indicação de autoria, a *Missa Noite Feliz* e a *Missa “S. Joaquim”*. A razão da incompletude difere: enquanto na primeira foram arrancadas páginas do caderno com o final do *Credo*, o *Sanctus* e o início do *Agnus Dei*, a segunda possui somente o *Kyrie* e parte do *Gloria* registrados. Junto à barra final do *Agnus Dei* da *Missa Noite Feliz*, tem-se a indicação “FIM | 4-4-55”, a única datação observada no caderno. Há ainda outras obras, porém sem a indicação da autoria. É interessante observar, contudo, dentre elas, a tentativa de tradução para a língua vernácula de “*Domine longe facias auxilium tuum a me*”, intróito do Próprio da missa do Domingo de Ramos, com o texto “Senhor não afastes o teu socôrrro de mim”. A acentuação de “socôrrro” sugere que a tentativa de adaptação deve ter ocorrido anteriormente à reforma ortográfica de 1973 ou mantida pelo copista, por força do hábito, posteriormente a essa data. O caderno revela o impacto do Concílio Vaticano II, que ampliou o uso do canto em língua vernácula mesmo para a liturgia solene – ocasiões em que, até então, só se admitia o uso do latim (DUARTE, 2016b) –, bem como a busca da comunidade local por se adaptar à nova realidade.

Outro documento que integra o acervo é uma brochura de várias folhas de papel pautado, que foi possivelmente produzida pelo próprio copista. Nela, não há obras do monsenhor Aristeu, mas é interessante notar, por meio de um índice datilografado que antecede as partituras, a presença de diversos compositores alinhados à Restauração Musical Católica, dentre os quais, Furio Franceschini (1880-1976) e Johann Baptist Singenberger (1848-1924). Há ainda obras de Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594), que serviu de modelo – talvez mais ideológico do que técnico – para os compositores restauristas (DUARTE, 2016b). Junto a várias obras copiadas, há a indicação do nome da coletânea e o número de onde foi realizada a cópia. A brochura tem somente partes vocais, de uma a três vozes, registradas em uma única clave. A restrição do *motu proprio* de Pio X aos coros mistos gerou como impacto a escrita de grande parte do repertório restaurista para vozes iguais. Apesar da restrição na norma, existiram no Brasil diversos coros mistos atuantes na liturgia, bem como expressivo número de

instrumentistas e compositoras mulheres anteriormente ao Concílio Vaticano II (DUARTE, 2018a).

Em outro caderno, há uma missa inteira composta pelo monsenhor Aristeu Lopes, sendo que o mesmo *Kyrie* foi escrito em duas tonalidades, Fá Maior e Ré Maior, com a indicação “Tom mais alto” junto ao primeiro. Não se trata de nenhuma das missas presentes no outro caderno de música. Diferentemente das cópias do outro caderno, que eram partes vocais, a Missa em questão – sem título indicado – foi escrita em partitura para vozes e órgão em duas claves. Outras cópias da missa aparecem em partes vocais avulsas, uma delas com indicação de copista e data, “João Gabriel Teixeira - 5 - maio - 62”, sugerindo uma longa permanência da obra nas práticas musicais locais. Neste mesmo conjunto mais tardio de cópias, aparecem nomes masculinos nas cópias, sugerindo a assimilação local da autorização aos coros mistos na década de 1950 (DUARTE, 2018a). Na parte de regência, consta o nome Manoel Nicolau.

Segue-se à Missa um *Te Deum*, que também traz a assinatura – e não apenas uma abreviatura, como se viu anteriormente –, do “C.º Aristeu Lopes”, assim como se observa no protocolo do *Kyrie* da Missa (CADERNO DE MÚSICA, [194-], p. 1). O título de cônego honorário foi recebido em 1932 e o de cônego catedralício, em 1935 (ROSA, 2022, p. 98-99). De acordo com uma breve biografia do clérigo, este tinha ainda o peculiar conhecimento da “psicologia da hipnose”, com a qual teria curado a muitos “de sofrimentos e problemas psíquicos” (ROSA, 2022, p. 102). Dentre outras atuações, foi compositor, diretor de coral, pianista, além de ter sido nomeado, em 1958, integrante da Comissão de Música Sacra e censor eclesiástico. O título de monsenhor foi recebido somente em 1958, o que leva a supor que a *Missa* e o *Te Deum* tenham sido compostos entre 1932 e 1958.

A fonte prossegue com “*II Tractus* (Sábado Santo)”, além de duas outras obras denominadas “*Tractus*”. Embora o uso de lápis – ao invés de tinta – em alguns trechos e as anotações diversas sejam sugestivos de um processo composicional, não há indicação expressa da autoria do então cônego, tal como ocorre com os oito responsórios de Natal, que se seguem. No segundo responsório, há indicação de outra autoria, “P.º Antonio Petrucio”, com um ponto de interrogação sobre esta informação, escrito a lápis, bem como

a informação “Acomp. de C.º A. L.”². Nos que se seguem, a autoria é identificada com C. A. L., à exceção do oitavo, sem indicação de autoria. A abreviatura se repete em um *Ecce sacerdos*, que tem a indicação “Arranjo p[ar]a 3 v[ozes] iguais”, reforçando, mais uma vez, a característica restaurista. Sendo um arranjo, não é possível afirmar se de uma composição própria, originalmente com outra formação vocal, ou se de terceiro. Embora tenha o acompanhamento nos compassos iniciais, a escrita consiste, na maior parte, das vozes. O caderno tem ainda o canto religioso popular *Ó Jesus bondoso*, com autoria indicada, “P.º José Angrill” – possivelmente um religioso claretiano – e a participação do copista: “Ac. de C. A. L.”. O canto religioso popular tinha como características a simplicidade do texto e da melodia, de maneira a propiciar a ativa participação dos fiéis nos ritos. Embora o *motu proprio* de Pio X o tenha admitido somente no contexto das procissões, seu uso foi amplamente recorrente em missas e outros atos religiosos, havendo vestígios de seu emprego desde fins do século XVIII (DUARTE, 2014; 2020). A próxima obra, um *Ecce sacerdos*, de autoria do então cônego, traz a data de 1947, confirmando a hipótese da datação da fonte. A indicação da autoria na obra seguinte, um *Tantum ergo*, a três vozes, com acompanhamento escrito a lápis, é ainda mais singular: “Meu”. O caderno prossegue com cantos religiosos populares de outros compositores e outros sem autoria identificada.

O caderno “Diversas peças para Harmonium”, ao contrário do que o título sugere, traz obras vocais com acompanhamento em duas claves. O verso de sua capa traz uma listagem de cantoras nos anos de 1946 a 1948, o que sugere que seria este coro de vozes iguais o que o então cônego dirigia. Tal formação era desejável, conforme o *motu proprio*, uma vez que a proibição não se referia à presença feminina no canto, mas sim aos coros mistos. Embora tenha obras interessantes, como um Miserere descrito como “Arranjo sobre motivos do Maestro Baudino e outros motivos por C. A. L.” (DIVERSAS PEÇAS, [19-], p. 1), a limitação ao tamanho deste paper impede maior detalhamento. Um único aspecto da Missa coral Pio X, de Julian Vilaseca, merece destaque a indicação “Cópia [sic] de C.º Aristeu Lopes”, no *Sanctus*. Assim, parece que o clérigo tinha clareza acerca do modo de distinguir sua atividade de copista daquela de compositor. No caderno, há também uma

² O uso de abreviatura para referir-se à própria atividade reforça a possibilidade de a *Missa “Nos Autem”* ser da autoria de Aristeu Lopes.

Ave Maria a duas vozes iguais, “por C.º Aristeu Lopes”. No escatocolo da cópia há outra listagem de nove nomes femininos, sugestiva de ser o coro então dirigido por Lopes.

Uma vez que não consta nos impressos qualquer obra musical de Aristeu Lopes, estes não serão detalhados. Um olhar para o conjunto documental na totalidade revela a existência de um fundo pessoal, ainda que restrito a uma tipologia específica de documentos, ou seja, o acúmulo parece estar todo ligado às atividades musicais do monsenhor, e não a uma ação colecionista.

2 A obra musical sacra do clérigo

Cópias de diferentes mãos da *Missa Noite Feliz* foram realizadas mais tardiamente. Em uma delas, há a datação de 1960. As demais parecem ser do mesmo período. Uma cópia da parte de tenor, manuscrita, mas com a letra datilografada, lança luz sobre a questão da autoria, “Mons. Aristeu Lopes”, assim como várias outras, mas acrescenta uma informação importante do ponto de vista da análise estilística: “c/ Temas da M[issa] DE ANGELIS (5.2.947)”. Em outra cópia, a indicação é mais genérica: “com motivos gregorianos”.

A aproximação do canto gregoriano que o *motu proprio* propunha foi interpretada por diversos compositores restauristas como a possibilidade de incorporar motivos musicais extraídos diretamente do cantochão em suas obras. Nas missas de Furio Franceschini, mestre de capela da Sé de São Paulo e defensor declarado dos princípios do *motu proprio*, este recurso composicional foi bastante recorrente (DUARTE, 2012). Recurso semelhante foi empregado também por Johann Gustav Eduard Stehle, em sua *Preis-Messe “Salve Regina”* (DUARTE, 2016b).

No caso da *Missa I* ou *Missa Nos Autem*, o próprio título se refere a um canto gregoriano empregado como antífona de entrada da missa vespertina da Quinta-feira Santa – *Nos autem gloriari oportet in cruce Domine nostri Jesu Christe* ou Quanto a nós, devemos gloriar-nos na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo³. Embora a correspondência entre as melodias gregorianas de *Nos autem* e aquelas escolhidas pelo compositor não seja óbvia, no *Sanctus*, a melodia sobre tal palavra evoca claramente o tema de um *Ave Verum Corpus* gregoriano. Note-se que a temática do *Ave Verum* – Salve, ó verdadeiro

³ O texto se encontra no sexto capítulo da carta de São Paulo aos Gálatas. A tradução aqui apresentada acompanha os textos dos cânticos pós-conciliares com o texto do *Nos Autem*.

harmônio, o substituto do órgão tubular – declarado o “instrumento oficial da Igreja Romana de rito latino, no *motu proprio* de Pio X – nas igrejas que não tinham condições de adquirir tal instrumento, mas também pela própria escrita: em nenhuma obra se observou acompanhamento feito com “acordes quebrados”, tal como o acompanhamento de muitas canções acompanhadas de piano, mas sim uma harmonização que lembra a escrita a quatro vozes, ora mais contrapontístico, ora aproximando-o de uma escrita mais vertical. A condenação ao acompanhamento pianístico foi reiterada entre os defensores da Restauração musical no Brasil, bem como seu emprego, causa de reprovação de muitas obras pela Comissão Arquidiocesana de Música Sacra do Rio de Janeiro (DUARTE, 2016b).

Ex. 3. Aspecto do acompanhamento instrumental da Missa do C.º Aristeu Lopes (CADERNO DE MÚSICA, [19--], p. 3).

No exemplo anterior, é possível observar também a tentativa de tradução do *Kyrie* da Missa, possivelmente na década de 1960 ou nas posteriores. Tal tentativa reflete o contexto das mudanças decorrentes do Concílio Vaticano II, que ampliou o uso da língua vernácula também para as celebrações solenes, nas quais até então era empregado o latim nas partes fixas da missa. Neste sentido, cabe recordar um trecho do discurso do monsenhor Afonso Ligório Rosa, afilhado de ordenação do monsenhor Aristeu, sobre ele: “Padre do Vaticano II, demonstrou como é possível mudar. A planta recebe arranjo, é

arredondada e podada, suas raízes permanecem”. E conclui: “ele era, para nosso exemplo, fiel à doutrina e aberto a toda necessária renovação” (ROSA apud ROSA, 2022, p. 102). É exatamente o que se observa com a tentativa de tradução: monsenhor Aristeu buscou preservar a obra musical de características pré-conciliares, mas adequar seu texto à renovação.

Por fim, cabe apresentar o uso do *falsobordão* como mais uma característica comum entre Aristeu Lopes e outros compositores restauristas (DUARTE, 2012; 2016b), a exemplo de Furio Franceschini, Pedro A. Yon, padre João Batista Lehmann e até mesmo em compositores pós-conciliares, a exemplo do padre Ney Brasil. A técnica consiste no emprego de notas de longa duração – geralmente expressas em semibreves e breves – que representam trechos de recitação do texto sobre uma mesma nota em ritmo livre, semelhantemente ao que ainda hoje é realizado por cantores de salmos responsoriais nas missas, porém com harmonização vocal, neste caso, a duas vozes.

Ex. 4. Trecho do Responsório de Natal IV, de Aristeu Lopes. Nos compassos iniciais está a indicação para a recitação do texto em ritmo livre (CADERNO DE MÚSICA, [19--], p. 43).

Considerações finais

Ao final deste *paper*, é possível afirmar que o conjunto documental de monsenhor Aristeu Lopes, recolhido ao Arquivo da Cúria Metropolitana de Pouso Alegre, apresenta

características de fundo pessoal, e não de coleção, uma vez que parece estar diretamente relacionado às atividades que desenvolveu como compositor e regente coral. Tal como apontado em trabalho anterior (DUARTE, 2025), a vinculação dos clérigos que foram antigos possuidores dos itens documentais recolhidos ao Arquivo da Arquidiocese parece determinante no próprio processo de recolhimento, e com o fundo do monsenhor Aristeu não foi diferente.

Acerca das composições musicais do clérigo e suas características, a adequação aos paradigmas musicais do *motu proprio* e da Restauração musical católica como um todo fica evidenciada pelo uso de técnicas composicionais compartilhadas por outros compositores restauristas: o emprego de temas musicais oriundos do cantochão, a escrita de um acompanhamento instrumental que não apresenta subdivisões de acordes ou figuração, mas sim um caráter de harmonização inerente à música vocal ou ainda o emprego do *falsobordone* italiano. Ademais, a escrita para vozes iguais respeita a proibição aos coros mistos contida no documento de Pio X, mas revela também características da própria conformação do grupo coral que iria executar o repertório, em princípio, um coro feminino. Por outro lado, não se pode deixar de observar os esforços do monsenhor em traduzir algumas músicas em língua latina para o vernáculo, adequando-se ao espírito da reforma litúrgica promovida pelo Concílio Vaticano II, a partir da década de 1960.

Por fim, relembra-se o valor de estudar não apenas o repertório que escapa ao cânone da música de concerto do século XX, mas também aquele não canônico no próprio movimento restaurista, mas que revela uma profunda ligação com a memória das práticas musicais locais, tal qual ocorre com as obras registradas nas fontes que integram o fundo pessoal do monsenhor Aristeu Lopes.

Referências

CADERNO DE MÚSICA. Arquivo da Cúria Metropolitana de Pouso Alegre, Partituras, Mons. Aristeu Lopes. [Pouso Alegre]: cópias do Monsenhor Aristeu Lopes, [194-]. Partitura manuscrita.

DAHLHAUS, Carl. **Fundamentos de la Historia de la Música**. Barcelona: Gedisa, 2003.

DIVERSAS PEÇAS para Harmonium. Caderno de música. Arquivo da Cúria Metropolitana de Pouso Alegre, Partituras, Mons. Aristeu Lopes. [Pouso Alegre]: cópias do Monsenhor Aristeu Lopes, [19--]. Partitura manuscrita.

DUARTE, Fernando Lacerda Simões. Canticos Christaões, ou os Hymnos mais Celebres do Officio Ecclesiastico, traduzidos em portuguez: uma chave para a compreensão das continuidades no uso da língua portuguesa na música religiosa católica. **Opus**. [s.l.], v. 26, n. 3, p. 1-44, 2020. Disponível em: <<https://www.anppom.com.br/revista/index.php/opus/article/view/opus2020c2604>>. Acesso em 6 set. 2025.

_____. Do canto religioso popular à música autóctone: memórias, esquecimentos e o desenvolvimento de uma identidade musical local no catolicismo pós-conciliar. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PÓS-GRADUANDOS EM MÚSICA, 3., 2014, Rio de Janeiro. **Anais...** Rio de Janeiro: UNIRIO, 2014. p. 784-794.

_____. Entre normas e negociações: a presença feminina na Restauração musical católica no Brasil. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PÓS-GRADUANDOS EM MÚSICA, 5., 2018, Rio de Janeiro. **Anais...** Rio de Janeiro: UNIRIO, 2018a. p. 617-629.

_____. **Música e Ultramontanismo**: possíveis significados para as opções composicionais nas missas de Furio Franceschini. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2012.

_____. Patrimônio arquivístico-musical no Brasil: os desafios interdisciplinares da preservação e difusão da memória musical de tradição escrita. **Acesso Livre**. Rio de Janeiro, v. 6, p. 106-124, 2016.

_____. Os documentos musicográficos no arquivo da Cúria Metropolitana de Pouso Alegre, em Minas Gerais: características e a busca por conexões com a história local. In: CONGRESSO DA ANPPOM, 35., 2025, Campo Grande. **Anais...** Campo Grande: ANPPOM, 2025. p. 1-16. Disponível em: <<https://anppom.org.br/congressos/anais/v35/>>. Acesso em 30 out. 2025.

_____. Resgatando a função social de documentos musicográficos: o retorno de fontes à fase corrente a partir das atividades de gestão do acervo musical da capela do Hospital Beneficente Portuguesa em Belém - Pará. In: CONGRESSO DA ANPPOM, 28., 2018, Manaus. **Anais...** Manaus: ANPPOM, 2018b. p. 1-8. Disponível em: <<https://anppom.org.br/congressos/anais/v28/>>. Acesso em 30 out. 2025.

_____. **Resgates e abandonos do passado na prática musical litúrgica católica no Brasil entre os pontificados de Pio X e Bento XVI (1903-2013)**. São Paulo, 2016. 495f. Tese (Doutorado em Música). Instituto de Artes, UNESP, São Paulo, 2016.

MOUREN, Raphaële. **Manuel du Patrimoine en Bibliothèque**. Paris: Electre – Éditions du Cercle de la Libraire, 2007.

MUSICAS DA S. SANTA. Caderno de música. Arquivo da Cúria Metropolitana de Pouso Alegre, Partituras, Mons. Aristeu Lopes. [Pouso Alegre]: cópias do Monsenhor Aristeu Lopes, [195-]. Partitura manuscrita.

NORA, Pierre. Entre a Memória e a História: a Problemática dos Lugares. **Projeto História**. São Paulo, n. 10, p. 7-28, dez. 1993.

ROSA, Luiz Gonzaga da. **O Senhor nos chamou**: sacerdotes, bispos e arcebispos falecidos – Arquidiocese de Pouso Alegre - MG - 2022 – 122 anos da criação do bispado do Sul de Minas | 60 anos da criação da Província Eclesiástica. Pouso Alegre: edição do autor, 2022.

THE LIBER USUALIS with Introduction and Rubrics in English. Edited by the benedictines of Solesmes. New York: Desclee Company, 1961. Partitura.